

Demostración del teorema de Nernst

José-María Martín-Olalla

*Departamento de Física de la Materia Condensada, Facultad de Física, Universidad de Sevilla, ES41012 Sevilla, Spain**
(Fecha: 8 de enero del 2024)

Se demuestra el teorema de Nernst a partir de argumentos exclusivamente termodinámicos que se extraen del segundo principio, y que son ajenos a la anulación de los calores específicos o a la inaccesibilidad de la isoterma cero.

Con esta demostración, el segundo principio de la termodinámica extendería su aplicabilidad y el tercer principio estaría limitado al hecho de que la entropía de una sustancia químicamente homogénea y de densidad finita no puede ser negativa.

File: mainEs.tex

Encoding: utf8

Words in text: 1847

Words in headers: 24

Words outside text (captions, etc.): 165

Number of headers: 8

Number of floats/tables/figures: 1

Number of math inlines: 88

Number of math displayed: 3

Subcounts:

text+headers+captions (#headers/#floats/#inlines/#displayed)

140+6+0 (2/0/0/0) _top_

364+1+0 (1/0/7/0) Section: Introducción

412+2+0 (1/0/18/1) Section: La demostración

129+1+0 (1/0/12/0) Section: Corolarios

173+8+0 (1/0/2/0) Section: Aclaración sobre el valor absoluto de la entropía

608+1+165 (1/1/49/2) Section: Discusión

21+5+0 (1/0/0/0) Section: Declaración de disponibilidad de datos

Keywords: segundo principio de la termodinámica; tercer principio de la termodinámica; calor específico; mecánica estadística; entropía; temperatura; máquina de Carnot; fundamentos de termodinámica; teorema de Carnot; cero absoluto

INTRODUCCIÓN

En termodinámica clásica el teorema de Nernst establece que *la variación isoterma de entropía* $(\Delta S)_T$ asociada a un proceso entre dos estados de un sistema en equilibrio interno tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero.[1–4] El teorema es la primera propiedad general de la materia en las cercanías de la isoterma cero. El teorema se convirtió en un postulado tras que la demostración presentada por Nernst en 1912 fuera refutada por Einstein[5][6, p. 293], lo que despejó el camino al tercer principio de la termodinámica.

Nernst presentó su teorema en 1905 siguiendo indicios experimentales relacionados con las propiedades del equilibrio químico, y de los coeficientes de expansión a muy baja temperatura.[7] Poco después, obtuvo indicios de la anulación de los calores específicos a muy baja temperatura, estudios completados después por Simon.[8] Al final, Nernst propuso la inaccesibilidad de la isoterma cero como un compendio de sus indicios.[5] En su demostración, Nernst sostuvo que puesto que una máquina de Carnot operando en la isoterma cero incumpliría el segundo principio de la termodinámica, se deduciría la inaccesibi-

lidad de la isoterma cero. Einstein contra-argumentó que a $T = 0$ el proceso isoterma se vuelve adiabático y, por lo tanto, no habría forma práctica alguna de realizar el ciclo de Carnot. Por tanto la máquina no funcionaría y no podría cuestionar el segundo principio.[1, 4, 9] No se conoce de ningún otro intento de demostración del teorema.

La variación isoterma de entropía desempeña un papel crucial en las máquinas reversibles de Carnot, las cuales a su vez desempeñan un papel fundamental en el segundo principio de la termodinámica. Una máquina de Carnot reversible inyecta en el refrigerador un equivalente del calor Q/T extraído de la caldera (letras en palo seco identificarán cantidades intercambiadas en procesos reversibles). Para que esto pueda ocurrir la sustancia que realiza el ciclo debe ser capaz de realizar un cambio isoterma de entropía $(\Delta S)_T = Q/T$ a la temperatura de la caldera T_c y a la temperatura del refrigerador T_r . La máquina produce un trabajo $W = (\Delta S)_T \times (T_c - T_r)$.

Este artículo trae una demostración simple del teorema de Nernst basada exclusivamente en argumentos termodinámicos. La demostración no requiere la anulación de los calores específicos. No es una demostración por contradicción, sino una demostración de consistencia del

segundo principio.

LA DEMOSTRACIÓN

El postulado de Planck del segundo principio establece que: «es imposible construir una máquina que opere de forma cíclica y cuyos únicos efectos sean la elevación de una carga y el enfriamiento de una fuente»[10] De esta forma las máquinas térmicas no pueden operar con un único foco —máquinas unarias. El concepto de temperatura es externo al enunciado. Sin embargo, argumentos conocidos muestran que en las máquinas binarias reversibles (máquinas de Carnot) la razón entre los calores intercambiados es la razón entre una cantidad propia de cada uno de las dos fuentes:

$$\frac{T_c}{T_r} = -\frac{Q_c}{Q_r}, \quad (1)$$

donde las etiquetas se refieren a la caldera (c) y al refrigerador (r) con los que opera la máquina. El signo menos en la ecuación (1) tiene en cuenta que en una máquina reversible de Carnot los flujos de calor apuntan en direcciones opuestas. Por tanto, la razón entre las cantidades de calor intercambiadas es siempre negativa. La conservación de la energía implica que $Q_c > -Q_r$ y, por tanto, $T_c > T_r$, lo que conduce a la idea intuitiva de caliente (caldera) y frío (refrigerador).

En este contexto, la ecuación (1) proporciona un termómetro universal y un cero natural para la temperatura ($Q_r = 0$).[11] Por tanto, si $T = 0$ es la temperatura de una sustancia de densidad finita, entonces una máquina reversible de Carnot que opere con un «refrigerador» a la temperatura cero y una caldera tiene que ser conceptualmente posible. De lo contrario, la asignación $T = 0$ sería inconsistente dentro del formalismo del segundo principio que trae el postulado de Planck.

Esta máquina de Carnot reversible no puede intercambiar calor con el refrigerador puesto que si $T_r = 0$ entonces $Q_r = 0$. Por tanto, se tiene que la máquina sería un móvil perpetuo de segunda especie —e incumpliría el postulado de Planck— salvo si tampoco intercambia calor con la caldera: $Q_c = 0$. Entonces, la máquina no extraería entropía de la caldera ya que se tendría también $Q_c/T_c = 0$. Por tanto la máquina no puede depositar entropía en la fuente de temperatura cero ($Q_r/T_r = 0$).

Debido a la universalidad del teorema de Carnot, lo anterior debe valer con independencia de la sustancia de densidad finita que realice el ciclo y, dada una sustancia, con independencia de de la configuración mecánica o química bajo las que opere específicamente. Como el Q/T intercambiado por la máquina reversible coincide con $(\Delta S)_T$ en la sustancia que recorre el ciclo, se tiene que cualquier $(\Delta S)_T$ en $T = 0$ debe ser cero para cualquier sustancia de densidad finita, independientemente de la

cambio de configuración que sufra la sustancia. Por continuidad se tiene entonces que $(\Delta S)_T$ se anula cuando la temperatura se anula, que es el teorema de Nernst.■

COROLARIOS

Dos corolarios al teorema de Nernst sería ahora consecuencias del segundo principio, si la demostración se acepta. En lo que sigue X es un parámetro mecánico, tal y como la presión o el campo magnético, que completa la descripción de la entropía del sistema $S(T, X)$.

Primero, $S(0, X)$ es un valor único y no un intervalo $\mathcal{E} \subset \mathbb{R}$, si $\lim_{T \rightarrow 0} S(T, X)$ exist. Sería la única ocasión en la que el segundo principio se refiere a la entropía absoluta S , y no a ΔS , si bien la referencia es incompleta.

Segundo, la inaccesibilidad de la isoterma cero es una ley empírica que seguir del corolario anterior. Con independencia de $\lim_{T \rightarrow 0} S(T, X)$ siempre ocurrirá que $S(T, X) > S(0, X)$ para cualquier temperatura no nula porque $S(T, X)$ es una función creciente en T . Por tanto, ningún proceso de enfriamiento adiabático puede alcanzar $T = 0$ ya que la entropía no puede disminuir adiabáticamente.

ACLARACIÓN SOBRE EL VALOR ABSOLUTO DE LA ENTROPÍA

El enunciado más completo del tercer principio se debe a Planck que resumió los indicios experimentales de Nernst diciendo que “cuando la temperatura disminuye indefinidamente, la entropía de una sustancia químicamente homogénea de densidad finita se aproxima indefinidamente a cero”. [12, Apartado IV, Capítulo VI][3, 4] El enunciado refiere las propiedades de la entropía absoluta, y no del cambio de entropía.

El enunciado describe las dos propiedades generales de los sistemas cerca de la isoterma cero. Primero, que la entropía es única (como se deduce del teorema de Nernst) y, segundo, que tiene un suelo (que puede establecerse en cero). La segunda propiedad proviene de la anulación de los calores específicos c_x cuando la temperatura se anula, ya que el integrando en $S = \int c_x/T dT$ permanece acotado.

La anulación suficientemente rápida de los calores específicos es ajena a la demostración presentada. Por tanto, es la única propiedad general de la materia cerca del cero absoluto que permanece independiente del segundo principio. Puede resumirse diciendo que: *la entropía de un sistema químicamente homogéneo y de densidad finita no es negativa.*

Figura 1. Toda máquina reversible de Carnot que opere en $T = 0$ debe ser un proceso de vaivén desde un estado de equilibrio genérico E_1 a un estado E_0 situado en $T = 0$. Por claridad se ha colocado E_0 en un valor finito de S .

DISCUSIÓN

El fundamento de la demostración es el significado de la asignación $T = 0$. En el siglo 18^o el cero absoluto se entendía como el momento en que el volumen o la presión de un gas se anulaban. En la discusión entre Nernst y Einstein el cero absoluto significa $p = 0$ [6, page 294]. Desde un punto de vista de la teoría cinética clásica $T = 0$ se entiende como el estado sin movimiento. En algunos desarrollos axiomáticos de la termodinámica $T = 0$ se entiende como el estado en el que $(\partial U/\partial S)_X$ se anula. [13, 14] Sin embargo, en el formalismo clásico del segundo principio $T = 0$ está asociado con la anulación de Q_r a partir de la ecuación (1). Esto es una idea formal de validez general, más allá de ecuaciones empíricas como $p = 0$ o $V = 0$, y anterior a la definición de S en el desarrollo clásico de la termodinámica. La demostración anterior hace un uso consistente de esta idea y se desarrolla en línea con las demostraciones de otros teoremas que se deducen del segundo principio, como el teorema de Carnot o el teorema de Clausius.

Por contra, y admitiendo la refutación de Einstein de la demostración de Nernst —una máquina de Carnot operando con $T = 0$ no puede construirse— implicaría que $T = 0$ no puede determinarse por la ecuación (1), que es el paradigma de definición de la temperatura.

En resumen, $T = 0$ sería la temperatura de un sistema solo si la máquina de Carnot que intenta establecer su temperatura solo puede ser un camino de vaivén conectando un estado inicial E_1 de la sustancia de trabajo con E_0 , véase la figura 1. El ciclo, meramente conceptual, no encierra área, no produce trabajo y no intercambia entropía.¹

Es útil aclarar la relación entre el postulado de Planck

del segundo principio (P) y el teorema de Nernst. En lógica proposicional el postulado de Planck se escribe como:

$$P \implies (W > 0 \implies Q_r < 0), \quad (2a)$$

$$\neg P \iff (W > 0 \wedge Q_r = 0). \quad (2b)$$

Se lee así: el postulado de Planck implica que si una carga se eleva ($W > 0$, antecedente), entonces una fuente debe calentarse ($Q_r < 0$, consecuente); si una carga se eleva y (\wedge) ninguna fuente se calienta, entonces se niega (\neg) el postulado.

El teorema de Nernst puede describirse por cantidades relacionadas con la máquina de Carnot reversible. En primer lugar, el límite $T \rightarrow 0$ no es más que el límite $Q_r \rightarrow 0^-$, véase Eq. (1). En segundo lugar, el hecho de que $(\Delta S)_T \rightarrow 0$ se puede convertir en $Q_h \rightarrow 0^+$ o en $W \rightarrow 0^+$. Así, el teorema de Nernst expresa las siguientes relaciones:

$$N \implies ((Q_r \rightarrow 0^-) \implies (W \rightarrow 0^+)), \quad (3a)$$

$$\neg N \iff ((Q_r \rightarrow 0^-) \wedge W > 0). \quad (3b)$$

Comparando la implicación material (2a) con la implicación material (3a) se ve que esta última señala que el consecuente (Q_c) se anula solo si el antecedente (W) se anula también.

Por otra parte, la implicación material a izquierda de la proposición (2b) solo es ligeramente diferente de la implicación material a izquierda de la proposición (3b). En aquel caso, Q_r se tiene como una variable categórica: si $Q_r = 0$ mientras que $W > 0$, entonces el postulado se niega; si Q_r no se anula, entonces el postulado se cumple, con independencia de cuánto de cerca esté Q_r de cero. La refutación de Einstein a la demostración de Nernst seguía esta interpretación categórica: el argumento de Einstein era verdaderamente consistente en $T = 0$, donde un cambio isoterma de entropía debe ser también adiabático y la máquina se consideraba imposible de construir. Para $T \neq 0$ el argumento no se sostiene, con independencia de cuánto de cerca esté T de cero, sin embargo el postulado de Planck seguiría siendo válido en esta interpretación categórica en tanto que $Q_c \neq 0$.²

Por contra, la proposición (3b) tiene a Q_r como una variable continua. Así, el teorema de Nernst reconoce que el efecto inevitable en toda conversión del calor en trabajo Q_r , que está implícito en la formulación del segundo principio, no es de tipo categórico sino, como cualquier otra

¹ Normalmente el ciclo de Carnot se muestra como un rectángulo en un diagrama ST . En realidad el ciclo de Carnot —un ciclo que opera con dos fuentes— requiere dos procesos isotermos y dos caminos paralelos separados por una entropía Λ . En el límite $\Lambda \rightarrow 0$ los dos caminos se funden en un proceso de vaivén como se muestra en la figura 1.[?]

² Dado que el cambio isoterma de entropía a la temperatura del refrigerador es negativo, el siguiente argumento categórico también es válido: para $T_r = 0$ el cambio isoterma de entropía también es adiabático pero como la entropía no puede disminuir en un proceso adiabático se deduce que la máquina no puede ser construida. Para cualquier $T_r \neq 0$ el argumento ya no vale porque ahora la isoterma no es adiabática y la entropía de la sustancia puede disminuir isotérmicamente.

condición obligatoria, una cantidad determinable, mayor que un cierto valor prescrito por la naturaleza a través de Q_c/T_c (la entropía intercambiada por la máquina) y las propiedades termofísicas de la sustancia que realiza el ciclo.[15]

DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS

No hay datos asociados a este trabajo.

DECLARACIÓN DE INTERESES

El autor no tiene conflicto de interés que declarar.

FINANCIACIÓN

Este trabajo no fue financiado.

* olalla@us.es; <https://orcid.org/0000-0002-3750-9113>; <https://ror.org/03yxnp24>; Twitter: @MartinOlalla_JM

- [1] Epstein, P.: A Textbook of Thermodynamics. John Wiley and Sons, ??? (1937)
- [2] Pippard, A.: Classical Thermodynamics. Cambridge Univ. Press, ??? (1957)
- [3] Hatsopoulos, G.N., Keenan, J.H.: Principles of General Thermodynamics. John Wiley and Sons, Inc., ??? (1965)
- [4] Kestin, J.: A Course in Thermodynamics vol. II. Blaisdell Pub. Co., ??? (1968)
- [5] Nernst, W.H.: Thermodynamik und spezifische Wärme. Sitzber. preuss. Akad. Wiss. Physik-math **K**, 134 (1912)
- [6] Solvay, C. (ed.): La Structure de la Matière. Rapports et Discussions du Conseil de Physique Tenu à Bruxelles du 27 Au 31 Octobre 1913, Sous les Auspices de l'Institut International de Physique Solvay. Gauthier-Villars et Cie, ??? (1921). http://www.solvayinstitutes.be/pdf/Proceedings_Physics/1913.pdf
- [7] Nernst, W.H.: Über die berechnung chemischer gleichgewichte aus thermischen messungen. Nachrichten von der Königlich Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-physikalische Klasse **1906**, 1–40 (1906)
- [8] Simon, F.: On the third law of thermodynamics. Physica **4**, 1089–1096 (1937) [https://doi.org/10.1016/S0031-8914\(37\)80205-0](https://doi.org/10.1016/S0031-8914(37)80205-0)
- [9] Kox, A.J.: Confusion and clarification: Albert einstein and walther nernst's heat theorem, 1911–1916. Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics **37**, 101–114 (2006) <https://doi.org/10.1016/J.SHPSB.2005.10.001>
- [10] Planck, M.: Vorlesungen Über Thermodynamik. Veit und Comp., ??? (1897). <http://www.gutenberg.org/ebooks/31564>
- [11] Thomson, W.: On an absolute thermometric scale founded on Carnot's theory of the motive power of heat, and calculated from Regnault's observations. Proc. Cam. Phil. Soc. **1**, 69 (1848)
- [12] Planck, M.: Vorlesungen Über Thermodynamik, 3rd edn. Veit und Comp., ??? (1911). <http://www.gutenberg.org/ebooks/31564>
- [13] Callen, H.: Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics, 2nd edn. John Wiley and Sons, ??? (1985)
- [14] Beretta, G.P., Gyftopoulos, E.P.: What is the third law? Journal of Energy Resources Technology, Transactions of the ASME **137** (2015) <https://doi.org/10.1115/1.4026380/372861>
- [15] Martín-Olalla, J.M., Luna, A.R.D.: Universal restrictions to the conversion of heat into work derived from the analysis of the nernst theorem as a uniform limit. Journal of Physics A: Mathematical and General **36** (2003) <https://doi.org/10.1088/0305-4470/36/29/303>